

TEXNOLOGIK TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA MAVZU BO'YICHA DARS ISHLANMALARINING AHAMIYATI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6145952>

Maxsud Raxmatov

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti dotsenti

Maysara Rasulova

katta o'qituvchi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim sifatini oshirishda mavzu bo'yicha dars ishlanmalarining ahamiyati texnologiya ta'limining Servis xizmati yo'nalishi bo'yicha o'tiladigan "Sabzavot va mevalarni konservalash. Vitaminlar va mineral moddalar" mavzusi bo'yicha ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim sifati, dars ishlanmalari, mevalar, sabzavotlar, konservalar, pasterizatsiya, sterilizatsiya, avtoklav, mineral moddalar, makroelementlar, mikroelementlar, vitaminlar.

Ma'lumki, oxirgi 2-3 yillarda xalq xo'jaligining barcha sohalarida, jumladan ta'lim sohasida ham islohotlar o'tkazilmoqda. Albatta bundan maqsad xalqaro andozalar talabiga javob beradigan milliy kadrlarni tayyorlashdir. Shuning uchun ta'lim sifatini oshirish davlat ahamiyatiga ega bo'lgan masalalardan biriga aylandi. Natijada mamlakatimizda uzluksiz ta'lim sohasiga tegishli bir qator qonunlar, qarorlar, farmonlar va boshqa hujjatlar ishlab chiqilib amalga oshirilmoqda. Misol sifatida 2020-yilda ishlab chiqilgan "Ta'lim tog'risida"gi qonun, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabridagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim tarbiya va ilm – fan sohalarini rivojlantirishning chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108 sonli farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "Ta'lim tarbiya tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida" gi PQ-4884-sonli qarorida, ayniqsa, "Yangi O'zbekistonning 2022-2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi" da uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim sifatini oshirish bo'yicha aniq vazifalar va ularni bajarish bo'yicha qilinishi kerak bo'lgan ishlar ko'rsatib berilgan.

Ma'lumki, uzluksiz ta'lim sifatini oshirish maktabgacha ta'lim va maktabda beriladigan ta'lim sifatini oshirishdan boshlanadi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarni yetuk kadrlar qilib tayyorlashda boshqa fanlar qatori texnologiya fanining ham o'ziga xos ahamiyati bor. Texnologiya fanining Servis xizmati yo'nalishining dasturida pazandachilik asoslari to'g'risida ham bilimlar berish kiritilgan. Shuning uchun ushbu maqolada biz texnologiya fanidan beriladigan ta'lim sifatini oshirishda mavzu bo'yicha dars ishlanmalarining ahamiyatini

7-sinflarda o'tiladigan "Sabzavot va mevalarni konservalash. Vitaminlar va mineral moddalar" mavzusi misolida ko'rib o'tamiz.

Mavzu bo'yicha materiallarni quyidagi tartibda ko'rib chiqamiz. Albatta biz birinchi navbatda konservalashning mohiyatiga to'xtalamiz.

Ma'lumki, sabzavot va mevalar tez buziladigan mahsulotlar hisoblanadi. Shu sababli ularni uzoq muddat sifatli saqlash uchun ular qayta ishlanadi. Qayta ishlashning asosiy maqsadi tez buziladigan meva va sabzavotlarni uzoq vaqt undagi vitamin va boshqa qimmatli tarkibiy qismlarini saqlash hamda ularda turli xil mikroorganizmlar va bakteriyalar rivojlanishining oldini olishdan iboratdir. Sabzavot va mevalarni qayta ishlashning quritish, termosterilizatsiya yordamida konservalash, muzlatish, mikrobiologik va kimyoviy usulda konservalash turlari mavjud.

Sabzavot va mevalarni qayta ishlashda eng ko'p qo'llaniladigan usul termosterilizatsiya yordamida konservalash hisoblanadi. Bu usul asosan yuqori harorat yordamida mikroblarni yo'qotishga va mahsulotlardagi fiziologik va biokimyoviy jarayonlarni to'xtatishga asoslangan. Yuqori harorat ta'sirida mahsulotlarda bir qator o'zgarishlar yuz beradi. Hujayradagi suv miqdori kamayadi, fermentlar aktivligi pasayadi. Bu esa o'z navbatida mahsulot kimyoviy tarkibining o'zgarishiga olib keladi. Oksidlanish, gidrolitik va boshqa bir qator o'zgarishlar natijasida mahsulotning rangi, ta'mi va xushbo'yiligi o'zgaradi. Issiqlik ta'sirida disaxaridlar monosaxaridlarga gidrolizlanadi. Pektin moddalari va tarkibida fenol bo'lgan murakkab moddalar ham parchalanadi. C vitamin esa kislorod yordamida oksidlanadi va sabzavot hamda mevalar tarkibida 25-30 % gacha kamayib ketadi. Shu bilan birga, sabzavot va mevalarning ta'mi va xushbo'yiligini belgilovchi bir qator murakkab moddalar tarkibida ham o'zgarishlar yuz beradi.

Sabzavot va mevalarni termosterilizatsiya yordamida konservalashda ularning tarkibidagi vitamin va boshqa foydali moddalarni kamayib ketishini oldini olish kerak. Hozirgi vaqtda qo'llaniladigan ashob va qurilmalarda meva va sabzavotlarni qayta ishlash texnologiyasi vitamin va boshqa foydali birikmalarning yo'qolishini keskin kamaytirishga asoslangan. Bunda ashoblarning zanglamaydigan po'latdan bo'lishi va konservalash jarayonida mahsulotlar kisloroddan yaxshi izolyatsiya qilinishi kerak.

Yuqori issiqlik yordamida sabzavot va mevalarni ishlash ulardagi mikroorganizmlarning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Haroratning 100 °C ga ko'tarilishi mikroblarning aksariyat qismini o'ldiradi, lekin issiqlikka chidamli bakteriyalar 120 °C gacha haroratga chidaydi. Ayniqsa, tarkibida azotli moddalar ko'p bo'lgan sabzavotlarda issiqlikka chidamli bakteriyalar ko'p uchraydi.

Termosterilizatsiyada isitish harorati mahsulotning turiga va uning kislotaliligiga (pH) chambarchas bog'liq. Shu bilan birga mavjud mikroorganizmlarning turiga va xususiyatlariga ham bog'liq bo'ladi.

Hujayra shirasi taxir ta'mli sabzavot va mevalar 85-90 °C gacha, ta'mi taxir bo'lmaganlari esa 100 °C dan yuqori haroratda sterilizatsiya qilinadi. Sabzavot va

mevalarni 100 ° C dan past haroratda qizdirib konservalash **pasterizatsiya** deyiladi. Bu usulni fransuz mikrobiologi L. Paster taklif etgan. Pasterizatsiya maxsus qurilma – pasterizatorlarda amalga oshiriladi.

Konserva zavodlarida termosterilizatsiya jarayonini yuqori bosimida ishlaydigan avtoklavlar yordamida amalga oshiriladi. Avtoklavlarda yuqori bosim va harorat ta'sirida mahsulotni sterilizatsiyadan tashqari uni pishirish va quyultirish mumkin. Mahsulotning turiga qarab avtoklav turli bosim va haroratda ishlatiladi.

Pasterizatsiyalashda xomashyo solingan bankalar qopqoqsiz yoki temir qopqoqlar bilan yuzaki yopilib, vannadagi qaynoq (50-60 °C) suvga qo'yiladi, vannadagi suv hajmi taxminan bankalar hajmiga teng bo'lishi kerak. Qaynash paytida shisha banka yorilib ketmasligi uchun vanna tubiga latta yoki faner bo'lagi qo'yiladi. Bankalar solingan vannadagi suv qaynatiladi. Suv qaynab chiqqandan so'ng sterilizatsiya vaqti belgilanadi. Turli meva sabzavotlar uchun sterilizatsiya muddati (ya'ni qaynab turgan suv haroratida ushlab turish) har xil bo'ladi.

Sterilizatsiya paytida suv qattiq qaynab ketmasligi kerak, aks holda banka ichiga suv sachrashi mumkin. Sterilizatsiya vaqti tugagach, bankalar maxsus qisqichlar yordamida vannadan olinadi va og'zi zich qilib berkitiladi. Mahkam berkitilgan bankalar og'zini pastga qilib sovitish uchun stolga qo'yiladi.

Sabzavot va mevalardan tayyorlanadigan konservalarning turlarini o'quvchilar yaxshi eslab qolishi oson bo'lishi uchun sxema ko'rinishida o'rgatish maqsadga muvofiqdir.

2-sxema: Meva va rezavor meva konservalari.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, sabzavot va meva konservalarining har bir turi o'z navbatida bir necha kichik turlarga bo'linadi.

Misol sifatida tabiiy sabzavot konservalaridan eng ko'p tayyorlanadigan pomidor konservasini tayyorlash texnologiyasiga to'xtalib o'tamiz.

Konserva tayyorlash uchun pomidorning po'sti qalin navlaridan o'lchamlari nisbatan kichik bo'lganlari tanlanadi. Pomidorlar sarg'ish qizil rangli bo'lib, sterilizatsiya vaqtida ezilib ketmasligi kerak. Pomidor po'sti bilan yoki po'stini olib tashlab konservalanadi. Pomidorning po'stini olib tashlash uchun uni bug'da 10-20 sek. ushlab turiladi, keyin esa sovitiladi.

Bunda pomidor po'stdan ajraladi. Qisman ajralmay qolganlari qo'l bilan tozalanadi. Shu taxlitda tayyorlangan pomidorlar bankalarga joylashtiriladi va ustidan tuzning 2 % li eritmasi qo'yiladi. Bankalar zich berkitiladi va 100 ° C da sterilizatsiya qilinadi.

Tozalangan pomidorning ustidan esa faqat tomat massasi – sharbati quyiladi.

Quyidagi jadvalda sabzavotlarning marinadlarini sterilizatsiyalash va pasterilizatsiyalash rejimi keltirilgan.

1-jadval.

Sabzavot marinadlari	Harorat, ° C	Davomiyligi, min.		
		0,5 L idish uchun	1,0 L idish uchun	3,0 L idish uchun
Sterilizatsiya				
Pomidor	100	5	8	15
Bodring	100	5	8	15
Lavlagi	100	10	15	25
Piyoz	100	5	8	20
Patison	100	7	12	25
Pasterizatsiya				
Pamidor	90	15	25	40
Bodring	85	15	25	40
Karam	90	20	30	50
Chuchuk qalampir	90	15	15	40

Endi meva va rezavor meva konservalaridan uy sharoitida ko'p tayyorlanadigan kompotlar tayyorlash texnologiyasini ko'rib chiqamiz.

Kompotlar parhez ichimliklar hisoblanadi. Ularning sifati va oziqlik qiymati xomashyoning turiga, sifatiga, tayyorlash texnologiyasiga va boshqa bir qator omillarga bog'liq, shu bilan birga mevalarning navi ham muhim rol o'ynaydi.

Yangi uzilgan, quritilgan, konservalangan va yangi muzlatilgan meva hamda rezavor mevalardan shakar qo'shib termosterilizatsiya yordamida olingan tabiiy meva konservalari kompot deb ataladi. Kompotlar iste'mol qilish uchun tayyor konservalar jumlasiga kiradi. Kompotlar hamma meva va rezavor mevalardan alohida yoki aralashtirib tayyorlanadi. Kompot sof og'irligining 55-60 % ini mevalar, qolganini qiyom tashkil etadi. Kompotlar 20-25 % shakar, qimmatli organik kislotalar va mineral moddalar, shuningdek vitaminlardan iborat bo'ladi. Kompot tayyorlash uchun mevalar yangi uzilgan bo'lishi har xil qora dog'lar, mexanik aralashmalar va zararlanishlar hamda kasallik belgilari bo'lmasligi lozim.

Mevalar kompot qilishgacha ma'lum muddat saqlanishi kerak. Mevalar saralanib o'lchash va rangiga qarab sortlarga ajratiladi. Keyin yaxshilab yuviladi. Masalan olma kompoti tayyorlanadigan bo'lsa olma po'sti va urug'idan tozalanadi, keyin ikki yoki to'rt qismga bo'linib, blanshirlanadi. Tayyorlangan olma bankalarga zich joylashtiriladi, bunda ularning ezilishiga va mexanik zararlanishiga yo'l qo'ymaslik lozim. Bankalar ustidan tuxum oqsili yoki taninning jelatin bilan aralashmasi tiniqlashtirilib filtrlangan shakar sharbati (siropi) qo'yiladi. Shakar sharbati sterilizatsiya vaqtida issiqlik almashinuvini, shu bilan birga kompotning ta'mini va oziqlik qiymatini ancha yaxshilaydi. Konserva sanoatida olma kompoti tayyorlashda shakar konsentratsiyasi 35 % bo'lishi mumkin. Sharbatning harorati bankalarga quyilishi oldida 80 ° C dan kam bo'lmasligi kerak. Idishlar to'ldirilgandan so'ng zich berkitiladi. Xomashyoning turiga qarab sterilizatsiya rejimi har xil bo'ladi, olma uchun idishning sig'imiga qarab 10 minutdan 30 minutgacha 100 ° C da amalga oshiriladi. Kompot tayyorlangandan so'ng 10-15 kundan keyin iste'molga qilish uchun tayyor bo'ladi. Bu davrda sirop tarkibidagi shakar mevalarga o'tib, kompotga o'ziga xos ta'm beradi. Kompotlarni odatda nisbiy namligi 75 % bo'lgan maxsus omborlarda – joylarda saqlash kerak.

Vitaminlar. Vitaminlar – biologik faol modda bo'lib, organizmda sintezlanmaydigan past molekulali organik birikmalardir. Ular organizmda moddalar almashinuvida ishtirok etadi, odamning tashqi muhitga moslashish layoqatiga, mehnat qobiliyatiga, o'sishiga va organizmning har tomonlama yaxshi rivojlanib borishiga ta'sir ko'rsatadi.

Vitaminlar bu bir qator umumiy xususiyatlarga ega bo'lgan har xil ximik moddalar turkumi:

1. Odam organizmida hosil bo'lmaydi yoki yetarli miqdorda hosil bo'lmaydi, shuning uchun ular almashtirib bo'lmaydigan oziqa moddalar hisoblanadi.
2. Moddalar almashinuvini sozlovchi, organizmning hayot faoliyatiga har tomonlama ta'sir ko'rsatuvchi biologik aktiv moddalar. Vitaminlar (fermentlar) –

organik birikmalar bilan birgalikda yoki moddalar almashinuvida mustaqil ravishda ishtirok etdi.

3. Vitaminlar nihoyatda kam miqdorda serharakatlik qiladilar. Ayrim vitaminlarning bir kunlik iste'mol qilinish miqdori milli gramda yoki mingdan bir bo'lakda – mikrogrammda (mkb) ifodalanadi.

4. Hozirgi vitaminlarning 40 dan ortiq turi bo'lib, ularning har biri odam organizmida muhim fiziologik vazifani bajaradi. Agar bir necha hafta, oy davomida kundalik ovqat tarkibida biror vitamin muntazam yetishmasa, uning organizmda bajaradigan fiziologik vazifasi buziladi. Natijada ma'lum kasallik yuzaga keladi. Agar odam organizmida biror vitamin mutloqo yo'qolsa – avitaminoz, uning miqdori kamaysa – gipovitaminoz, me'yoridan ortib ketssa – gipervitaminoz deb ataladi.

Eruvchanligiga ko'ra barcha vitaminlar bo'linadi:

1. Suvda eruvchan vitamin turlariga – S, R, V₁, V₂, V₆, V₁₂, RR va h. k.
2. Yog'da eruvchan vitamin turlariga – A, D, E, K.
3. Vitaminsimon moddalar: V₁₅, (pangam kislotasi), U, F, V₄, (xolin).

Vitamin S (askorbin kislotasi). Vitamin S organizm faoliyatida muhim rol o'ynaydi. U oqsil, yog', uglevod va mineral tuzlar almashinuvida faol qatnashadi, fermentlar hamda ichki bezlar funksiyasini oshiradi, hujayra va to'qimalar o'sishini tezlashtiradi. Vitamin S yurak – tomir, jigar va boshqa organlar funksiyasining normal kechishda faol qatnashadi. Organizmda vitamin S yetishmaganda qon tomirlari faoliyati buziladi, milklar qonaydigan bo'lib qoladi, teri qatlamlariga qon quyiladi, organizmning yuqumli kasalliklarga nisbatan chidamliligi pasayib ketadi, ish qobiliyati pasayadi.

Vitamin C: Na'matak; qora smorodina; ko'k qalampir; karam; ko'k piyoz; limon, apelsin; pomidor tarkibida ko'p bo'ladi.

Vitamin P (bioflavonoid) – vitamin S bilan birga qo'shilgan holda ta'sir etadi, qon tomirlarini mustahkamligi kuchaytiradi. U to'qimalarda vitamin S ning to'planishiga yordam beradi. Qon yo'qotishda va qon bosimi ko'tarilgan qon bosimi tushirishda foydali yordam beradi. Vitamin S nima mahsulotlarni tarkibida bo'lsa u ham o'sha mahsulotlarni tarkibida ko'p bo'ladi.

Vitamin B₁ (tiamin). Markaziy nerv sistemasida qo'zg'alish va tormozlanish jarayonlari normal o'tishida, odamning aqliy ish faoliyatida yaxshi bo'lishida muhim o'rin tutadi. Agar kundalik ovqat tarkibida yetarli miqdorda bo'lmasa odamda gipovitamino V₁ kasalligi yuzaga keladi. Bunda oyoq – qo'l muskullarining uvishib og'rishi, holsizlik, aqliy faoliyatining pasayishi kuzatiladi. Bu vitamin uzoq muddat davomida yetishmasa avitaminoz V₁, ya'ni beri – beri kasalligi yuzaga keladi. Unda nerv tolalari falajlanib qoladi, qo'l – oyoq muskullarining harakati kuchsizlanadi.

Vitamin B₁: quruq pivo hamirturishida; jigarda; qora nonda; dukkakli donlarda bo'ladi.

Vitamin B₂ (riboflavin). Ko'zning ravshanligini ta'minlash, ranglarni yaxshi ajratish, teridagi yaralarning tuzalishida, bolalarning o'sishi va rivojlanishida muhim

o'rin tutadi. Vitamin V_2 yetishmaganida shilliq qavatlarida, ko'z soqqalari burchaklarida, og'iz bo'shlig'ida mayda yarachalar, lab burchaklarida yorilish, po'st tashlash alomatlari paydo bo'lishi mumkin.

Vitamin B_2 : xamirturishda; tuxum sarig'ida; sutda; jigarda; pishloqda.

Vitamin B_6 (piridoksin). Modda almashinuvida, ayniqsa oqsilni parchalashda, markaziy nerv sistemasi faoliyatida muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari vitamin V_6 qon aylanishi va me'da osti bezidan kislota ajralishi jarayonining normal kechishida ishtirok etadi. Organizmda vitamin V_6 yetishmaganda besaramjonlik, injiqlik, ko'ngil aynishi, ishtahaning pasayishi kuzatiladi.

Vitamin B_6 : xamirturishda; makkajo'xorida; mol go'shtida; pishloqda; treska balig'ida.

Vitamin B_{12} (siankobalamin). Oqsillar almashinuvida, qon tanachalari hosil bo'lishida qatnashadi. Ushbu vitamin organizmda yetishmaganda kamqonlik, me'da va ichak faoliyatining susayishi kuzatiladi. Bundan tashqari nerv sistemasi faoliyatining buzilishi ya'ni organizm sezish qobiliyatining pasayishi kuzatiladi.

Vitamin B_{12} : jigarda; go'shtda; sutda; pishloqda; tuxum sarig'ida; seld balig'ida.

Vitamin PP (nikotin kislotasi). Qon tarkibidagi xolesterinning muvozanatda, me'da faoliyati yaxshilanishida, markaziy nerv sistemasining funksiyasi normal kechishida, ovqat mahsulotlari so'rilishida va hazm qilinishida, jigar yaxshi ishlashda u faol ishtirok etadi.

Vitamin PP: mol go'shti; qo'y go'shti; baliq; tuxum; parranda go'shti; grechka; no'xat; xamirturish tarkibida ko'p bo'ladi.

Vitamin A (retinol). Bu vitamin ko'rish qobiliyatini me'yorlashtiradi, ovqat mahsulotlari so'rilishida, yosh organizmning o'sishida, rivojlanishda, organizmda immunitet ishlab chiqarishda, hamda organizmni yuqumli kasalliklarga qarshi qobiliyati pasayishi kuzatiladi.

Vitamin A bo'ladi: baliq moyida; tuxum sarig'ida; mol jigarida; qizil sabzida; qizil shirin qalampirda; ko'k piyozda; petrushkada; salat bargida; qovoqda.

Vitamin D (kalsiferol). Hayot uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan suyak to'qimalari hosil bo'lishida bevosita ishtirok etadi.

Ayniqsa u bolalarni o'sish davrida katta ahamiyatga ega. Bu vitamin yetishmasligi natijasda yosh bolalarda raxit kasalligi kelib chiqadi.

Vitamin D: treska balig'i moyida; seld balig'ida; tuxum sarig'ida; sariyog'da.

Vitamin E (tokoferol). Tokoferol so'zining ma'nosi "nasl yetishtiruvchi" demakdir. Vitamin E organizmda pushtsizlikka olib kelishi mumkin. Vitamin E homilador ayollar homilasini normal rivojlanishini ta'minlaydi, organizmda oqsil, yog', uglevodlarni o'zlashtirishda ishtirok etadi.

Vitamin E: paxta; kungaboqar, zaytun moyilarida, yong'oqda; grechka yormasida; ko'k no'hatda, sariyog'da.

Vitamin K (filloxinon). Vitamin K qon ivish jarayonida faol ishtirok etadi. U jigarda trombotropin, prothrombin hosil bo'lishida va ularning qon ivishini normal saqlab turishda ahamiyati katta. Organizmda vitamin K yetishmasa milklarning qonashi, sal urilganda teri ostiga qon quyilishi kuzatiladi. Vitamin K: Shovul; qizil karam; na'matak; no'xat; kartoshka; lavlagi; mol jigari.

Mineral moddalar. Mineral moddalar odam tanasining barcha hujayra va to'qimalarida bo'ladi. Ularning suyak, mushak to'qimalari rivoj topishida, qon yaratilishida, asab sistemalari takomillashishida hamda moddalar almashinuvi jarayonida ahamiyati juda katta. Mineral moddalar ko'p fermentlar tarkibiga kiradi. Ular oqsillar kabi organ va to'qimalar uchun plastik material bo'lib xizmat qiladi. Mineral moddalarning bir qismi hujayralarda va tananing to'qima suyaklarida erigan tuzlar holida, yana bir qismi miya, mushaklarda bo'ladi. Mineral moddalar organizmda qanchalik miqdorda bo'lishiga qarab ular makroelementlarga va mikroelementlarga bo'linadi.

Mikroelementlarga – **kalsiy, kaliy, magniy, natriy, fosfor, xlor** kiradi.

Ular organizmdagi 10 gramm to'qimalar tarkibida o'nlab va yuzlab milligramm miqdorda bo'ladi.

Organizm to'qimalari tarkibidagi mineral moddalarning miqdori 1 mg dan kam bo'lganda mikroelementlar deb ataladi.

Ularga **temir, rux, ftor, mis, marganes, kobalt, molibden** kiradi.

Kalsiy – suyak va mushak to'qimalarining asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Kalsiy hujayralarning o'sishiga, qonning ivish jarayoniga ta'sir qiladi. U bir qancha fermentlar va garmonlar faolligini oshiradi. Kalsiy organizmda yetishmay qolganda ayniqsa bolalarda suyakning noto'g'ri rivojlanishiga, tishlarning buzilishiga va markaziy asab sistemasi faoliyati buzilishiga olib keladi. Tanada kalsiyning miqdori tana og'irligining 1,5-2 % ini tashkil etadi, ya'ni 1-1,5 kg. Katta yoshli kishilarning kalsiyga bo'lgan sutkalik ehtiyoji – 800 mg, bolalarda esa 1000-1500 mg. Kalsiy – sut va sut mahsulotlari, pishloq, fasol tarkibida ko'p bo'ladi.

Fosfor tuzi suyak va mushak to'qimalarining asosiy tarkibiy qismi bo'lib, umumiy tana og'irligining 0,8 – 1,1 % izini, ya'ni 600 – 700 g ini tashkil etadi. U modda almashinuvini yaxshilashda, moddalarni hujayralarga so'rilishida katta ahamiyatga ega. Fosforning birikmalari zo'riqib aqliy ish qilganda markaziy nerv sistemasiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Katta kishilarning fosforgia bo'lgan sutkalik ehtiyoji 1600 mg, bolalarda – 1500 – 2500 mg.

Fosfor – pishloqlarda, baliq ikrasida, tuxumda, go'sht, baliq, non, yormalar, sut va sut mahsulotlari, don mahsulotlari tarkibida ko'p bo'ladi.

Magniy – organizmda suyak to'qimalari hosil bo'lishida, moddalar almashinuvida ishtirok etadi, fermentlar faolligini oshiradi, yurak ishini yaxshilaydi. U ichaklarning harakatlanish faoliyatini yaxshilaydi, organizmdan xolesterinni chiqib ketishini

ta'minlaydi. Katta yoshli kishilarning magniy tuziga bo'lgan sutkalik ehtiyoji – 400 mg, bolalarda esa 140 – 400 mg.

Magniy – non, yormalar, don mahsulotlari, sut tarkibida ko'p bo'ladi.

Kaliy – organizmning kislota-ishqor muvozanatini normallashtirishda qatnashadi, uglevod almashinuvini yaxshilaydi. Kaliy tuzi organizmdan suyuqlik va natriyni chiqarishini ta'minlaydi, uning bu xususiyatidan qon – tomir, buyrak kasalliklarini davolashda foydalaniladi. Organizmning kaliy tuziga bo'lgan sutkalik ehtiyoji 2000-5000 mg, bolalarda esa 1500 – 3500 mg.

Kaliy – o'rik, bargak, mayiz, olxo'ri, fasol, kartoshka tarkibida ko'p bo'ladi.

Natriy – ishqor – kislota muvozanatini tutib turishda, osmotik – tuz bosimini yaratishda, me'da ishtirokida xlorid kislota hosil bo'lishida ishtirok etadi. U asosan osh tuzi tarkibidan olinadi. Katta yoshli kishilarda natriy tuziga bo'lgan sutkalik ehtiyoj 4000-5000 mg, bolalarda esa 1500-3000 mg, bu 10-15 mg osh tuziga to'g'ri keladi.

Temir. Katta yoshdagi kishilar organizmida 3-4 g temir moddasi bo'lib shundan 73 foizini gemoglobin tarkibiga kirgan bo'lib, hujayralar yadrosida bo'ladi. Organizmdagi murakkab oksidlanish va modda almashinuvi jarayonida, fermentlar sintezida ishtirok etadi. Organizmda temir yetishmasa kamqonlik kelib chiqadi. Temir moddasiga bo'lgan sutkalik ehtiyoj erkaklar uchun – 10 mg, ayollar uchun – 18 mg, bolalar uchun – 7 – 15 mg dir.

Temir asosan jigarda, tuxum, go'sht, no'xat, mosh, sabzavotlar, olma, uzum, grechka yormasida ko'p bo'ladi.

Yod. Yodning odam tanasidagi fiziologik ahamiyati qalqonsimon bez garmoni – iroksinning sintezida ishtirok etishida yuzaga keladi. Yod yetishmay qolganda tiroksin kam ishlanib chiqadi. Natijada bez to'qimasi kattalashib ketadi. Demak, hayvon oqsili kam bo'lgan asosan uglevodlardan iborat bir xil ovqatlar bilan surunkasiga ovqatlanish tiroksin kam ishlanib chiqishiga va oqibatda endemik bo'qoq kasalligi kelib chiqishiga olib keladi. Yodga bo'lgan sutkalik ehtiyoj 100 – 200 mkg. Yod asosan baliq va baliq mahsulotlari, go'sht, tuxum, sut va sabzavotlar tarkibida bo'ladi.

Ftor. Ftor suyak to'qimasi va tish emali kasallanishida muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari fosfor – kalsiy almashinuvini muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari fosfor – kalsiy almashinuvini normallashtiradi. Organizmda ftor yetishmasa tishlar kareisi rivojlanadi. Katta yoshli odamning ftorga bo'lgan sutkalik ehtiyoji 0,8 – 1,6 mg. Ftor oziq-ovqat mahsulotlari tarkibida kam bo'ladi. "Okean" pastasida – 7 mg, choyda-7-10 mg, shuningdek: bug'doy uni, yormalar, sabzavotlar tarkibida bo'ladi.

Mis qon pigmenti – gemoglobin hosil bo'lishida, uglevodlar almashinuvida temir moddasi singishida ishtirok etadi. Bundan tashqari oksidlovchi fermentlarning zarur tarkibiy qismi bo'lib hisoblanadi. U asosan jigar, dengiz mahsulotlari, quruq mevalar, yong'oqlar tarkibida bo'ladi. Katta yoshli odamning misga bo'lgan sutkalik ehtiyoji – 2 mg dir.

Texnologiya ta'limi bo'yicha o'quvchilarga mavzular ana shunday dars ishlanmalari yordamida tushuntirib berilsa, o'quvchilarning mavzu va fanga qiziqishi ortadi bu natijada ta'lim berish sifatini oshirishga olib keladi.

Shunday qilib, tajribalar va kuzatishlar tahlili shuni ko'rsatadiki mavzu bo'yicha dars ishlanmalari yordamida dars o'tilganda o'quvchilar berilgan bilimlarni oson o'zlashtirar va yaxshi eslab qolar ekan, ta'lim berish sifati ham oshar ekan.

Demak, texnologik ta'lim sifatini oshirishda mavzular bo'yicha dars ishlanmalaridan foydalanish ta'lim berish sifatini oshirish yo'llaridan biri ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasini "Ta'lim to'g'risidagi qonuni" Toshkent shahri 2020-yil 23-sentabr O'zRQ (O'RQ) 637.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim – tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirishning chora tadbirlari to'g'risida" gi PF 6108 – sonli farmoni. Toshkent. 6-noyabr 2020-yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "Talim – tarbiya tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida" gi PQ 4884 – sonli qarori. Toshkent 6-noyabr 2020-yil.
4. Yangi O'zbekistonning 2022-2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi. Xalq so'zi. Gazetasi. 2022-yil 27-yanvar. №18
5. R. Normaxmatov "Oziq-ovqat mahsulotlari tovarshunosligi" Toshkent "Sharq" nashriyoti. 2002-yil 352 b.
6. Z. Amonova, A. Bozorov "Oziq – ovqat tayyorlash jarayoni va tovarshunoslik" Toshkent 2005 yil. 128 bet.